

METHODOLOGICAL TRAINING THROUGH ACADEMIC TUTORING AT THE UNIVERSITY OF ZULIA

FORMACIÓN METODOLÓGICA MEDIANTE TUTORÍAS ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Polanco, Norailith

Mármol, María

Díaz, Bladimir

Marle Martínez

RESUMEN

El objetivo fue proponer los lineamientos para la formación metodológica mediante tutorías académicas en el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. Se utilizaron los aportes de Saldarriaga, León, Martínez y Arias (2015), Padilla, López y Rodríguez (2015), Gorostiaga (2017), entre otros. La investigación fue de tipo proyectiva, aplicando el método cualitativo y el diseño documental. Los resultados permiten concluir que los lineamientos propuestos, representan un instrumento para la gestión de las tutorías académicas desarrolladas, en función de promover la generación de conocimiento significativo y adecuado a las demandas de la sociedad.

Palabras clave: Formación metodológica, tutorías académicas, Unidad de Apoyo Estadístico- Metodológico, Núcleo Costa Oriental del Lago, Universidad del Zulia.

ABSTRACT

The objective was to propose the guidelines for the methodological training through academic tutorials in the Postgraduate Program of the Eastern Lake Coast Nucleus of the University of Zulia. The contributions of Saldarriaga, León, Martínez and Arias (2015), Padilla, López and Rodríguez (2015), Gorostiaga (2017), among others, were used. The research was projective, applying the qualitative method and the documentary design. The results allow to conclude that the proposed guidelines represent an instrument for the management of the academic tutorials developed, in order to promote the generation of meaningful and adequate knowledge to the demands of society.

Keywords: Methodological training, Academic tutorials, Statistical-Methodological Support Unit, Eastern Lake Coast Nucleus, University of Zulia.

Fecha de recepción: 03-01-21

Fecha de aprobación: 11-01-21

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4765317>

¹ Licda. en Educación Mención Informática. Universidad del Zulia. Mg en Sistemas de Telecomunicaciones. Universidad de Pinar del Río. Coordinadora de la Unidad de Apoyo Metodológico y Estadístico Postgrado Universidad del Zulia, Venezuela. Email: norailithp@gmail.com. ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9436-8177>

² Lcda. en Educación. Mención Informática. Universidad del Zulia. Mg en Educación. mención Planificación Educativa. Universidad Bicentenario de Aragua. Diseñadora Curricular de Postgrado e Investigación Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago Venezuela. E-mail: Mcmol1311@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7056-4464>

³ PhD Desarrollo de Organizaciones inteligentes. MSc. Ciencias de la Comunicación. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. Mención en Ciencias Políticas. Docente/investigador. Titular a dedicación exclusiva en el Núcleo de la Costa Oriental del Lago de la ilustre Universidad del Zulia/Venezuela. Editor Jefe de las revistas científicas www.revistanegotium.org.ve www.revistasorbis.org.ve. Email: bladimirdiaz07@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6495-0695>

⁴ Ingeniero en Computación. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. MSc. Informática Educativa Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Doctor of Science in Systems Engineering. Tecana American University. Docente/investigador. Titular a dedicación exclusiva Universidad del Zulia/Venezuela. Secretaria Docente de Postgrado e Investigación Núcleo de la Costa Oriental del Lago. Email: marlemartinez@yahoo.es ID ORCID: <https://0000-0002-1531-3320>

INTRODUCCIÓN

Actualmente, existe un descontento con la forma como se están conduciendo los estudios de posgrado, debido a la percepción de que su conducción no está a la altura de las demandas de la sociedad, pues se exige un cambio, en el proceso donde se genera, transfiere e integra el conocimiento a la praxis. Añadido a ello, está la reducida producción científica, como indicador de las competencias de investigación de docentes y estudiantes (Morán, Montesinos y Taype, 2017).

En ese orden de ideas, las instituciones de educación superior (IES) están llamadas a asumir nuevos valores, estructuras y relaciones que favorezcan el cumplimiento de su misión en la sociedad. Se debe prestar especial atención a las órdenes de la gestión de procesos académicos, con el fin de consolidar su desarrollo gradual; más aún, cuando en la actualidad todas las actividades que realizan en las IES, se enfrentan de forma permanente a una serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables y comprometen su estabilidad (López y Almuiñas, 2015).

En el Núcleo Costa Oriental del Lago perteneciente a la Universidad del Zulia, para abordar una de las debilidades que padecen las IES, específicamente en el contexto de posgrado; se creó la Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico, su funcionamiento inició en el primer período del año 2012, con fines de apalancar académicamente, los procesos de elaboración de trabajos de grado, mediante un sistema de tutorías académicas ofrecidas en 12 sesiones presenciales o a distancia, para la formación metodológica de los participantes del posgrado, que promovieran el diseño, orientación, seguimiento y ejecución de investigación básica y aplicada.

En este sentido, las tutorías académicas para la formación metodológica, son indispensables debido al papel que desempeñan en el corto plazo para el desarrollo de investigaciones con bases teóricas y metodológicas sólidas (Gorostiaga, 2017). Sin embargo, a pesar de que los programas de tutoría cuentan ya con ordenamientos plenamente reconocidos, procesos e indicadores consensuados y definidos, existen debilidades en cuanto al cumplimiento de lineamientos que garanticen los resultados esperados (Caldera, Carranza, Jiménez y Pérez, 2015).

El desarrollo de esta investigación, surge por la necesidad de establecer lineamientos para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Apoyo Estadístico- Metodológico, en el Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia, Venezuela; debido a que existe una problemática en relación con el proceso de formación metodológica, específicamente en la distribución de la carga estudiantil; es decir, se presenta el caso de tutores con muchos participantes asignados para las tutorías, otra debilidad concreta, es que algunos tutores no entregan el registro del proceso de tutorías, otro aspecto, es que los estudiantes no

respetan los lapsos de entrega de las correcciones, lo que generaría retardos en los procesos académicos y administrativos.

Por lo mencionado, se plantea como pregunta de investigación ¿Cuáles son los lineamientos requeridos para la formación metodológica mediante tutorías académicas en el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia? El objetivo fue, proponer los lineamientos para la formación metodológica mediante tutorías académicas en el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

FORMACIÓN METODOLÓGICA

Para Toro, Saldarriaga, León, Martínez y Arias (2015) la formación “es un acto de intencionalidad concreto en el que las subjetividades de quien educa o forma y de quien es educado o formado se encuentran con el fin de producir un salto cualitativo en la construcción del conocimiento” (p.140).

La formación metodológica, se concibe como una actividad permanente de perfeccionamiento y búsqueda de estrategias para avanzar en la conceptualización y en la definición de los lineamientos concretos para el desarrollo, comprensión y transformación del proceso investigativo (Padilla, López y Rodríguez, 2015).

Desde otra perspectiva, la formación metodológica, es un espacio en el cual el tesista adquiere parte de los conocimientos y habilidades para realizar una investigación y, por lo tanto, como una práctica educativa. En este contexto de formación, el tesista no es un estudiante autónomo en cuanto a su proyecto de investigación; por el contrario, requiere de la guía, orientación y enseñanza de un tutor (Fernández y Wainerman, 2015).

El proceso de formación en este caso particular involucra una serie de cuestiones éticas, que permiten promover una auto-reflexividad, desde la elección de los problemas a investigar hasta la manera de presentar los resultados, sin comprometer el respeto por los procedimientos y el espíritu del trabajo científicos, puesto en términos positivos, procurar que la agenda de investigación y los productos del trabajo metodológico den alguna respuesta; aunque sea en términos iluminativos o de mayor comprensión, a lo que se consideren problemas sociales genuinos (Gorostiaga, 2017).

Para efectos de esta investigación la formación metodológica, es un proceso organizado que permite el apoyo técnico en la elaboración de protocolos de investigación, procesado de datos referentes al estado actual de cada asesorado y

análisis de la información obtenida; mediante un conjunto de pautas estructuradas que garanticen el éxito del participante en su proceso de aprendizaje.

TUTORÍAS ACADÉMICAS

Las tutorías académicas representan el proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, con atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos por parte de profesores competentes. Apoyándose en teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza, el tutor es el profesor que orienta, asesora y acompaña al alumno, para guiarlo hacia su formación integral (Caldera, Carranza, Jiménez y Pérez, 2015).

El proceso de tutorías, complementa la relación vertical (profesor-estudiante, orientador-tesista) con la posibilidad de intercambios de mayor horizontalidad que promuevan la adquisición tanto de conocimientos teórico-metodológicos como el hábito y las reglas no escritas que hacen al oficio de investigador (Gorostiaga, 2017).

La tutoría es un proceso de acompañamiento con el objetivo es proveer orientación sistemática al estudiante, desplegada a lo largo del proceso formativo; permitiendo enriquecer la práctica educativa y estimular las potencialidades para el aprendizaje y el desempeño profesional (Ponce, Aceves y Boroel, 2020).

Tomando en cuenta los aportes mencionados, las tutorías académicas se conciben como el proceso de orientación donde el tutor o asesor especialista en el área de conocimiento, promueve el desarrollo de competencias investigativas de los participantes; asimismo, ofrece soporte a la gestión de proyectos de investigación, diagnóstico, motivación y seguimiento para la elaboración del trabajo de grado en el Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. A partir de este planteamiento es necesario además mencionar las funciones de la tutoría, las mismas se describen en el cuadro 1:

Cuadro 1. Funciones de la tutoría

Tutorías académicas se concretan en:
<ul style="list-style-type: none">- Promover el aprendizaje autónomo y establecimiento de metas claras- Diagnóstico de dificultades de aprendizaje- Motivación para evitar el desaliento y las dificultades que puedan surgir- Orientar sobre la metodología de trabajo más adecuada para las asignaturas; ésta ha de ser diversa, activa y colaborativa- Plantear diferentes estrategias metodológicas, para el análisis de documentos, estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje por proyectos, simulaciones, entre otras.- Enseñanza de métodos específicos de investigación- Proveer información actualizada sobre el tema y fuentes de información- Feedback, socialización, y apoyo práctico sobre la investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de Caldera, Carranza, Jiménez y Pérez (2015).

MATERIALES Y MÉTODOS

El objetivo que orientó el proceso investigativo fue proponer los lineamientos para la formación metodológica mediante tutorías académicas en el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. Para la fundamentación teórica, se elaboró la revisión en revistas científicas 2015-2020, para comprender los aportes más actualizados sobre *Formación Metodológica y Tutorías Académicas*.

La investigación fue de tipo proyectiva, que se orienta a la elaboración de un modelo, plan, propuesta como solución a un problema detectado por el investigador (Mousalli, 2015).

Asimismo, se aplicó el método cualitativo en el cual según Varela y Vives (2016), “no se busca generalizar, sino comprender escenarios y poder transferir el conocimiento mediante una descripción de los métodos y resultados que permita comparar y descubrir lo común y lo específico con otros estudios” (p. 193).

El diseño utilizado fue documental de acuerdo con Arias (2016) “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p.27).

La muestra utilizada fue de tipo teórica (Aliaga y Luna, 2020), utilizando la información registrada en los documentos institucionales y en el registro llevado por la Coordinación de la Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico, entre los años 2012 al 2014.

El mencionado registro, se lleva en una hoja de cálculo *Excel*, discriminado por periodos, y contiene la información desde la inscripción del participante, número de inscritos por tutor y el estatus del seguimiento. Los cuadros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 muestran la estadística.

Cuadro 2. Registro de Inscritos en la Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico I Periodo 2012

Tutor	Nro. de Inscritos	Estatus
Tutor 1	11	Entrego seguimiento
Tutor 2	9	Entrego seguimiento
Tutor 3	16	Entrego seguimiento
Total de participantes	36	-

Fuente: Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico. Núcleo Costa Oriental del Lago (2012)

Cuadro 3. Registro de Inscritos en la Unidad de Apoyo Estadístico- Metodológico II Periodo 2012

Tutor	Nro. de Inscritos	Estatus
Tutor 1	13	Entrego seguimiento
Tutor 2	11	Entrego seguimiento
Tutor 3	6	No entregó seguimiento
Tutor 4	9	Entrego seguimiento
Tutor 5	17	Entrego seguimiento
Tutor 6	10	Entrego seguimiento
Tutor 7	8	No entregó seguimiento
Tutor 8	12	Entrego seguimiento
Total de participantes	85	-

Fuente: Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico. Núcleo Costa Oriental del Lago (2012)

Cuadro 4. Registro de Inscritos en la Unidad de Apoyo Estadístico- Metodológico I Periodo 2013

Tutor	Nro. de Inscritos	Estatus
Tutor 1	30	Entregó seguimiento
Tutor 2	1	Entregó seguimiento
Tutor 3	1	Entregó seguimiento
Tutor 4	15	Entregó seguimiento
Tutor 5	28	Entregó seguimiento
Tutor 6	1	Entregó seguimiento
Tutor 7	15	No entregó seguimiento
Tutor 8	11	No entregó seguimiento
Total de participantes	102	-

Fuente: Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico. Núcleo Costa Oriental del Lago (2013)

Cuadro 5. Registro de Inscritos en la Unidad de Apoyo Estadístico- Metodológico II Periodo 2013

Tutor	Nro. de Inscritos	Estatus
Tutor 1	9	Entregó seguimiento
Tutor 2	9	Entregó seguimiento
Tutor 3	14	Entregó seguimiento
Tutor 4	15	Entregó seguimiento
Total de participantes	47	-

Fuente: Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico. Núcleo Costa Oriental del Lago (2013)

**Cuadro 6. Registro de Inscritos en la Unidad de Apoyo Estadístico-
Metodológico III Periodo 2013**

Tutor	Nro. de Inscritos	Estatus
Tutor 1	17	Entregó seguimiento
Tutor 2	16	Entregó seguimiento
Tutor 3	6	Entregó seguimiento
Tutor 4	12	Entregó seguimiento
Tutor 5	16	Entregó seguimiento
Tutor 6	15	No entregó seguimiento
Tutor 7	5	No entregó seguimiento
Tutor 8	12	No entregó seguimiento
Tutor 9	12	Entregó seguimiento
Total de participantes	111	-

Fuente: Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico. Núcleo Costa Oriental del Lago (2013)

**Cuadro 7. Registro de Inscritos en la Unidad de Apoyo Estadístico-
Metodológico I Periodo 2014**

Tutor	Nro. de Inscritos	Estatus
Tutor 1	16	Entregó seguimiento
Tutor 2	10	Entregó seguimiento
Tutor 3	9	Entregó seguimiento
Tutor 4	15	Entregó seguimiento
Tutor 5	9	No entregó seguimiento
Tutor 6	16	No entregó seguimiento
Tutor 7	10	No entregó seguimiento
Tutor 8	10	Entregó seguimiento
Tutor 9	9	Entregó seguimiento
Tutor 10	9	Entregó seguimiento
Total de participantes	113	-

Fuente: Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico. Núcleo Costa Oriental del Lago (2014)

RESULTADOS

Los resultados obtenidos evidencia que entre los periodos I-2012 hasta el periodo I-2014, existen algunas debilidades que no permiten el desempeño óptimo de la Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico en relación con, los procesos de asignación de participantes por tutor y entrega del informe de final que demuestra el avance de cada participante en su trabajo de investigación luego de las sesiones de asesoría.

Por las razones antes mencionadas, se considera pertinente proponer una serie de lineamientos para abordar las directrices generales que enmarcan los procesos de tutorías académicas, desarrolladas por profesores y asesorados. Los cuadros 8, 9 y 10, describen los lineamientos de la Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico, para tutores y participantes del Postgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago.

Cuadro 8. Lineamientos de la Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico

Lineamientos Generales
1. Participar de manera activa en la formación de profesionales en el área de investigación, en correspondencia con cada programa de estudio de la sede de Postgrado e Investigación LUZ-COL; presentando resultados y revisiones estadísticas según procesos desarrollados.
2. Coordinar las planificaciones semanales del trabajo así como la pertinente ejecución de tareas de acuerdo al plan inicial, en aras de cumplir con los plazos establecidos para el seguimiento de los objetivos de la Unidad de Apoyo.
3. Convocar y dirigir, conjuntamente con la Coordinación general del Programa de Postgrado e Investigación LUZ-COL, las reuniones de asociación y evaluación de procesos, esclareciendo procedimientos, verificando el cumplimiento de la norma e ideando estrategias de asesoría que puedan ser adaptadas a los casos y condiciones institucionales.
4. Dar seguimiento a las actividades efectuadas por los tutores y asesorados, recopilando los datos concernientes a cada sesión de interacción entre las partes.
5. Administrar la asignación de profesores tutores: cada asesor será asignado al tesista, esta elección deberá responder a una serie de criterios (perfil profesional, formación en investigación, tiempo) que serán analizados por la Unidad de Apoyo y la Coordinación de Postgrado para asegurar la idónea participación en los procesos de asesorías.
6. Proporcionar apoyo técnico hacia el profesor tutor en las planificaciones, diseños, comunicaciones y análisis de resultados de las investigaciones que sean de su conducción.
7. Coordinar y controlar los casos y/o requerimientos individuales que puedan presentarse durante las actuaciones secuenciales de atención entre asesores y asesorados.
8. Verificar que los proyectos presentados se adapten a los lineamientos vigentes sobre el trabajo, según las líneas de investigación del Programa de Postgrado LUZ-COL.
9. Gestionar la productividad del servicio de asesoramiento metodológico entre tutores y asesorados, haciendo inspecciones a los formatos de control de atención.
10. Informar y apoyar la gestión de los trámites relacionados con la ejecución de aquellos proyectos de investigación que lo soliciten, sirviendo como portavoz en la difusión de los contenidos científicos del Programa de Postgrado LUZ-COL.
11. En los procesos de asesorías de trabajos de investigación, confluyen tres actores clave: tesista, asesor y programa. La Unidad de Apoyo requiere un trabajo conjunto e interactivo entre las partes señaladas para alcanzar los resultados académicos esperados.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Cuadro 9. Lineamientos para los tutores metodológicos

Lineamientos para los tutores de la Unidad de Apoyo Estadístico-Methodológico

1. Evaluar y aprobar el plan de trabajo del asesorado, reconociendo su calidad, relevancia y pertinencia.
2. Cada asesor tendrá un número máximo de atención de ocho (08) estudiantes, con los cuales trabajará en la profundización y conducción de los temas de investigación. La asignación de los asesorados se llevará a cabo por parte de la Unidad de Apoyo Estadístico-Methodológico y la Coordinación de Postgrado.
3. El trabajo de asignación de tutores y asesorados debe ser desarrollado según las líneas de investigación definidas.
4. Acompañar los procedimientos académicos y metodológicos para el desarrollo de cada investigación a su cargo.
5. Establecer distintas vías de contacto con el asesorado.
6. Evaluar las necesidades del asesorado, de acuerdo al área de conocimiento y los propósitos de la idea de investigación presentados.
7. Clarificar las expectativas y límites del proceso, sirviendo como motivador.
8. Ofrecer apoyo en la gestión del conocimiento, coordinando y dirigiendo sesiones frecuentes con cada asesorado, haciendo revisión de trabajos y orientando con inmediatez las actividades metodológicas a través, de un feedback constructivo.
9. Promover las orientaciones metodológicas y teóricas para conducir con éxito el proceso de investigación del asesorado.
10. El asesor presenta en su condición de evaluador, el deber de reconocer y expresar asertivamente los avances que presente el asesorado, así como las posibles inconsistencias del mismo en un momento dado.
11. Coordinar el intercambio de información con cada asesorado, ofreciendo la posibilidad de conversar en mutuo acuerdo con pautas claras y productivas, en función de dar respuestas durante las sesiones de asesoría de trabajos de investigación.
12. Validar la concordancia entre los temas propuestos y las líneas de investigación manejadas.
13. La atención y respaldo al asesorado debe desarrollarse en un ambiente de seguimiento continuo, durante las distintas etapas del proceso de investigación del asesorado.
14. El asesor debe asumir las implicaciones de una retroalimentación detallada y asertiva, donde se intervengan las fortalezas del trabajo y se procuren conducciones en la investigación que puedan generar en el tesista, sentimientos de progreso.
15. El asesor puede ofrecer servicios tutoriales on-line: la función del tutor on-line se cumplirá mediante el acompañamiento, la información y el asesoramiento entre tutor y asesorado, a través del uso de recursos digitales y de comunicación, sean simultáneos a la producción de mensajes (telefonía, chat, video llamadas) o asíncrono según el tiempo diferido (correo electrónico, foros, listas de distribución).
16. La comunicación por medios virtuales debe ser continua, cuidando que los tiempos de respuesta deban ser pertinentes, en pro de favorecer o dinamizar el funcionamiento óptimo del progreso de las asesorías. De igual manera, la exposición de ideas entre el asesor y el estudiante deben ser claras.
17. En cada caso de asesoramiento virtual, las afirmaciones generadas en la interacción digital con el estudiantado deben ser justificadas ante la Unidad de Apoyo, por lo que es deber del tutor, respaldar los soportes pertenecientes a cada sesión virtual establecida con su estudiante (toma de capturas e impresiones de pantallas por atención al asesorado), a fin de controlar los ritmos de producción de tutorías y estados actuales de las investigaciones matriculadas.
18. Mantener actualizados los formatos control de atención al estudiante, para cumplir debidamente con su entrega ante la Unidad de Apoyo Estadístico-Methodológico y la Coordinación de Postgrado, una vez concretados los plazos de asesoría.
19. Elaborar y entregar un informe de seguimiento indicando el avance de cada caso tutorado.
20. Asumir las funciones o delegaciones específicas que la Unidad de Apoyo considere pertinentes según el caso.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Cuadro 10. Lineamientos para los Participantes

Lineamientos para los participantes inscritos en la Unidad de Apoyo Estadístico-Methodológico
1. El estudiante debe elaborar un plan de investigación bajo la orientación de un profesor asesor que será asignado por la Unidad de Apoyo Estadístico-Methodológico y la Coordinación general de Postgrado, de acuerdo a la naturaleza del trabajo a desarrollar.
2. El asesorado solo podrá tener un (01) tutor metodológico y debe mantener contacto con el mismo.
3. El tema, naturaleza o tipo de investigación es de libre elección, dentro del marco de las áreas académicas y líneas de investigación que orientan la selección del tema.
4. Mantener actualizados los formatos control de atención, en conjunto con el tutor, para cumplir debidamente con su entrega ante la Unidad de Apoyo Estadístico-Methodológico y la Coordinación de Postgrado, una vez concretados los plazos de asesoría.
5. Cumplir apropiadamente con las disposiciones y mediaciones dictadas por el profesor tutor.
6. Las fechas de inicio y culminación de las tutorías, tendrán un día específico a cumplir, completándose con ello doce (12) semanas hábiles de actividades.
7.- Cada tutor deberá notificar a la Unidad de Apoyo el día de la semana en que se atenderán al (los) tesista (s) asignado (s).
8.- Los participantes tendrán que cumplir con la fecha tope para la entrega del informe resultante de sus investigaciones.
9.- En caso de que los participantes no terminen su trabajo para la fecha prevista en el punto anterior, deberán inscribir nuevamente el servicio de tutoría para el siguiente periodo académico.
10.- En aras de garantizar un mayor control y eficacia en el cumplimiento de los lapsos establecidos, se suministrará a cada tutor las Cartas Compromiso, para ser entregadas a sus participantes, de manera que se asuma lo dispuesto en los puntos 3 y 4.

Fuente: Elaboración propia (2021).

DISCUSIÓN

La información suministrada por los registros de la Unidad de Apoyo Estadístico-Methodológico evidencian, que a partir de su puesta en marcha desde el período I de 2012 hasta el I período del 2014, se generaron algunas situaciones que impedían el logro de los objetivos establecidos. En ese sentido, es pertinente replantear líneas de acción que orienten el normal funcionamiento de la misma.

Por lo tanto los lineamientos presentados están siendo debatidos por la comunidad académica del Núcleo Costa Oriental del Lago y de la Universidad del Zulia; y, a pesar de que la institución en estos momentos atraviesa por una crisis generada por la falta de recursos económicos que impactan negativamente en el desarrollo normal de las actividades, aun constituye una referencia en el contexto local, nacional e internacional.

CONCLUSIONES

Los lineamientos propuestos, representan un instrumento pertinente para la gestión de las tutorías académicas desarrolladas por profesores y asesorados, en el Posgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia; es de

suma importancia en medio de la dinámica transformadora, que la educación de posgrado reconozca sus incongruencias, redefina sus métodos y readapte sus procesos; de modo, que se promueva la generación de conocimiento significativo y adecuado a las demandas de la sociedad.

Se considera pertinente además, que se elabore un registro más específico con información sobre la asignación de los participantes de acuerdo con la línea de investigación del tutor; y además, que se presente el seguimiento del avance por participante, en cuanto a su trabajo de investigación hasta la presentación del trabajo de grado.

REFERENCIAS

Aliaga, A y Luna, J (2020). La construcción de competencias investigativas del docente de posgrado para lograr el desarrollo social sostenible. *Revista Espacios*. Vol. 41 (20). Recuperado en 03 de enero de 2021: https://www.researchgate.net/profile/Josemanuel_Luna-Nemecio/publication/341941564_The_construction_of_research_competences_of_the_graduate_teacher_to_achieve_sustainable_social_development/links/5eda67ed92851c9c5e81ade1/The-construction-of-research-competences-of-the-graduate-teacher-to-achieve-sustainable-social-development.pdf

Arias, F. (2016). *El proyecto de investigación*. 7^{ma} edición. Caracas. Editorial Episteme.

Caldera, J; Carranza, M; Jiménez, A y Pérez, I. (2015). Actitudes de los estudiantes universitarios ante la tutoría. Diseño de una escala de medición. *Revista de la Educación Superior. Artículo en ScienceDirect*. Vol. XLIV (1); No. 173. p. 103-124. Recuperado en 03 de enero de 2021: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0185276015000655?token=C9B179ECAEAE5240A91BD7BD38C62E218A3E06459F561668D3CFC8653EE8A35091D87EA08000F613680BEA0FCBC49BF>

Fernández, L y Wainerman, C. (2015). La dirección de tesis de doctorado: ¿una práctica pedagógica? *Perfiles educativos*, 37(148), 156-171. Recuperado en 03 de enero de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000200010&lng=es&tlng=es

Gorostiaga, J. (2017). La formación de investigadores en el campo de la política educativa: una mirada regional. *Revista de la Educación Superior. Artículo en ScienceDirect*. N° 46(183) (2017) 37-45. Recuperado en 03 de enero de 2021: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0185276017300493?token=17444958B8E8736A7E2422D4224B2877229B6ACEF8B66619605F002DBF2C3E3E34794295045781A266B02FCE53C056B5>

López, J y Almuíñas, J. (2015). La gestión de los riesgos de planificación estratégica en las instituciones de educación superior. *Revista Cubana de Educación Superior*. vol.34 no.2. Recuperado en 03 de enero de 2021: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142015000200005&script=sci_arttext&tlng=en

Morán, C., Montesinos, R., y Taype, A. (2017). Producción científica en educación médica en Latinoamérica en Scopus, 2011-2015. *Educación Médica*, 20, 10-15. Recuperado en 02 de

enero de 2021:
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S157518131730150X?token=3897A4CED2B8F3926EF4D29BFF8D923A2D365D9796F3B3BF80E33574269E95943F9D08AEF028B50556A3F1FE574FDFAB>

Mousalli, G. (2015). *Métodos y Diseños de Investigación Cuantitativa*. Mérida. Recuperado en: https://www.researchgate.net/profile/Gloria-Mousalli/publication/303895876_Metodos_y_Disenos_de_Investigacion_Cuantitativa/links/575b200a08ae414b8e4677f3/Metodos-y-Disenos-de-Investigacion-Cuantitativa.pdf#page=25&zoom=auto,-97,475

Padilla, A; López, M; y Rodríguez, A. (2015). La formación del docente universitario. Concepciones teóricas y metodológicas. *Revista Universidad y Sociedad*, 7(1), 86-90. Recuperado en 03 de enero de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000100012&lng=es&tlng=es

Ponce, S; Aceves, Y y Boroel, B. (2020). Exploración del Comportamiento de un Instrumento para Evaluar la Función de Tutoría Académica en el Contexto de Escuelas Normales. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*. 13(1), 139-155. Doi: <https://doi.org/10.15366/riee2020.13.1.006>

Toro, I; Saldarriaga, J; León, M; Martínez, J y Arias, O. (2015). Competencias docentes para la enseñanza de la metodología de la investigación y la evaluación de trabajos de grado y tesis doctorales en administración. *El Ágora USB*. V. 15 No 1 PP. 1- 323. <https://doi.org/10.21500/16578031.7>

Varela, M y Vives, T. (2016). Metodología de Investigación en Educación Médica. Autenticidad y calidad en la investigación educativa cualitativa: multivocalidad. *Revista Investigación en la Educación Médica*. vol.29, n.1, pp.145-154. Recuperado en 02 de enero de 2021: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412015000100014&script=sci_arttext&tlng=pthttp://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992018000200001&script=sci_abstract&tlng=en